

MAKTAB O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA INTERFAOL O'YINLAR

¹Qurbonova Nasiba

Ilmiy Rahbar,

²Davronova Manzura Faxriddin Qizi

Jizzax Davlat Pedagogiuniversiteti

Xorijiy Tillar Fakulteti Xorijiy Til

(Ingliz Tili) Adabiyoti 3- Kurs Talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431124>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va interfaol o'yinlar qo'llash natijasida, o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tinglash, tez va to'g'ri javob berish malakasini shakillantrish, nutqni rivojlantrish, chet tilini o'zlashtirishda ishtiyoqlar uyg'otish, darslarda faol bo'lishi haqida malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy, interfaol, o'yin, chet tili, bilim, o'quvchilar.

Xozirgi kunda mamlakatimizda zamonaviy ta'lim tizimida ingliz tili faniga juda kata e'tibor berilmoqda. Chet tilini o'qitishga qiziqishlar kundan kun oshib, yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar berilmoqda. Prrizidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovch 2021-yil 6-may kuni o'tkazgan chet tillarni o'qitish tizimini takomillashtrish chora-tadbirlari yuzasidan videoselekt yig'ilishida aytganlaridek: " Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustaxkam poydevor bo'lgan yangi tizimni yo'lga qo'yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishi shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasalari rahbarlari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim". Ushbu maqsadlardan vazirlar mahkamasi huzurida xorijiy tilni o'rganishni ommalashtrish agentligi tashkil etilishi ma'lum qilindin.

Zamonaviy ta'lim tizimiga bog'langan holda, mamlakatimiz ta'lim dargohlarida xorijiy tillar xonalarini zamonaviy axboroy- kamunikatsiya texnologiyalari va o'qitishning ilg'or texnik vositalari bilan jihozlash, teleradio kanallarida bolalar va o'smirlarni xorijiy tillarga o'rgatuvchi ko'rsatuv va eshittirishlarni berib borish, boshqa mamlakatlar tarixi va madaniyati, jahon ilm-fan va texnik yangiliklarga bag'ishlangan ilmiy-ommabop xorijiy badiiy va multiplikatsion filemlarni o'zbekcha subtitr yordamida muntazam namoish etish yoshlarimizga dunyo xalqlarining o'tmishi, madaniyati, ilm-fani bilan yaqindan tanishish imkoniyatlarini beradi.

Ingliz tilini o'qitishda turlixil o'yinlar orqali o'rgatishning o'rni boshqachadir. O'yinlar dasturlarni qiziqarli va hayajonli qiladi. Ular

o'quvchilarning so'z boyligini yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, o'yinlar hotirani, chaqqonlikni, topqirlikni rivojlantradi. Hattoki o'zlashtrishda qiyinchiligi bor o'quvchilarni ham darslarda faol qatnashishiga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda ingliz tili darslari yoshiga mos videolar va qiziqarli o'yinlar bilan boy bo'lishi zarur. 1- sinflarda asosan fizik harakatli, psixologik va ranglar bilan ishlash lozim. 2-3-4- sinflar bilam esa yozuvlar qo'shilgan holda misol uchun biror bir ularning darajasiga to'g'ri keladigan ingliz tilidagi so'zning biror bir harfini tushirib qoldirish orqali mashqlar bajartrish mumkin. Misol :

1. C_T (CAT) R_N (RUN)
2. B_D (BAD) C_T (CUT)
3. R_T (RAT) H_T (HAT)

Bu o'yin natijasida o'quvchilar imloviy hatolar qilmaslikni o'rganishadi.

Yana eng qiziqarli bo'lgan fizik harakatlarga boy, musiqa yordamida o'rgatiladigan o'yinlar dan biri bu :

HEAD- SHOULDER	AND EYES ANA EARS
KNEES AND TOES	AND MOUTH AND NOUSE
KNEES AND TOES	HEAD- SHOULDER
HEAD- SHOULDER	KNEES AND TOES
KNEES AND TOES	KNEES AND TOES
KNEES AND TOES	

Bu musiqali o'yin orqali o'quvchilar musiqada aytilgan tana a'zolarini ko'rsatish orqali yangi so'zlar va tez harakat qilishni o'rganishadi.

Yuqori sinflarboshlang'ich sinflardan bilim va yosh jihatidan kata bo'lganliklari sababli ular uchun o'zlariga mos bo'lgan interfaol o'yinlar qo'llaniladi. Ulardan biri "Tounge Twister". Bunda o'quvchilar ingliz tilida tezaytish aytadilarva buning natijasida ularda ingliz tilida gapirish qobiliyati oshadi.

Tounge Twisters:

1. **"FUZZY WUZZY WAS A BEAR. FUZZY WUZZY HAD NO HAIR. FUZZY WUZZY WASN'T FUZZY, WAS HE?"**
2. **" CAN YOU CAN A CAN AS A CANNER CAN CAN A CAN ? "**
3. **" EDDIE EDITED IT"**

Yanabir qiziqarli o'yinlardan biri bu " Remember 3 words".

Bu o'yin yangi so'zlarga doir bo'lib varoqchalardan foydalaniladi. Sinda o'quvchilar 2 gruhga bo'linishadi va har bir gruhdan bittadan vakillar chiqishadi. O'qituvchi ularga 3 ta so'zni 1 marotaba aytadi va o'quvchilar u so'zlarni eslab qolishlari va varoqlarda yozilga turli so'zlar orasidan izlab topishlari lozim. Misol uchun yangi mavzu "Study" bo'lsa, unga doir 3 so'z " book, teacher, school".

Gruh vakillarida qay birlari birinchi bo'lib bu so'zlarni topsalar shu gruh 1 balni qo'lga kiritadilar. Bu o'yin orqali o'quvchilar yangi so'zlarni osson va qiziqarli tarzda yod oladilar va yana ularda eshitish va eslab qolish qobiliyatlari ham rivojlanadi.

“Picture dictation” bu ham juda qiziq mashg'ulot hisoblanadi. Bu kata sinflar uchun ham kichik sinflar uchun ham mos keladi. Ushbu o'yin davomida o'qituvchi o'qituvchi o'z tasavvuri doirasida biror bir rasmni diktant qilib tasvirlab beradi. O'quvchilar esa uni diqqat bilan tinglashlari kerak va o'qituvchi tasvirlagan narsalarni o'z tasavvurini ishga solib, qog'ozga chizishi kerak. Jarayon davomida o'qituvchi sinfdagi o'quvchilarning bilim darajasiga qarab, turli qiyinchiliklardagi so'zlardan foydalanadi va ushbu so'zni qo'llanilishi o'rni bo'yicha ham o'quvchilarga tushuncha berib o'tadi masalan o'ri-joy predloglari: at, in, on the right, on the left, at the top of..., at the bottom of..., in the background, in the middle of... .

Ajoyib o'yinlardan bo'lgan yana biri bu “Warm-up exercises” (chigil yozdi). Buo'yin o'quvchilarni qiziqtirish uchun sinfdagi har xil o'yinlardan foydalanish.

“Kviz kartochkalari” (Quiz cards) o'quvchilarning soniga qarab kartochkalar tarqatiladi va hamma o'quvchilar bir vaqtda darsda ishtirok etish imkonini beradi bu esa vaqtni tejaydi.

“Tezkor javob” (Quick answers) o'tilgan dars samaradorligini oshirishda yordam beradi.

“Quvnoq topishmoqlar”(Merry riddles) o'quvchilarga topishmoqlar o'rgatish. Ingliz tilini o'rgatishda muhim ahamiyatga ega, ular o'zlariga notanish bo'lgan so'zlarni o'rganadilar va o'ylab topishmoq javobini topadilar.

“Pantomima” (Pantomime) bu usul juda qiyin mavzular tushuntirilishi kerak bo'lgan darsda yoki yozma mashqlar bajarilib, o'quvchilar charchagan paytda foydalanilsa bo'ladi.

“Hikoya zanjiri” (A chain story) usuli o'quvchilarning og'zaki nutqini oshirishda va xotirani mustahkamlashda yordam beradi.

“Rolli o'yinlar” (Acting characters) bu usul darsning barcha tiplarida qo'llanilishi mumkin.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, ingliz tilini o'qitishda o'quvchilarni yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, ulardagi chet tilini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, ehtiyojni to'la qondirishga yordam beruvchi pedagogic texnologiyalarga asoslangan zamonaviy didaktik ishlanmalarni tayyorlash va ularni amalga oshirishning mustahkam mexanizmini ishlab chiqish muaommoning amaliy yechimini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 6-may kuni chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi. Yuz.uz sayti.
2. Xoshimov O'. Yoqubov I. Ingliz tili o'qitish metodikasi. T., - 2003
3. .Iriskulov A.T va boshqalar Kids' English pupil's book 2sinf - Toshkent—O'zbekiston;2014.
4. .Iriskulov A.T va boshqalar Kids' English pupil's book 2sinf -Toshkent —O'zbekiston;2014. .Iriskulov A.T va boshqalar Kids' English pupil's book 2sinf - Toshkent —O'zbekiston;2014